

MAKTABGACHA YOSH DAVRIDAGI BOLALARDA PSIXOLOGIK RIVOJLANISHIDA NUTQNING AHAMIYATI

Umaraliyeva (Muxammadjonova) Xadichaxon Xusanjon qizi

Qo‘qon davlat universiteti Psixologiya kafedrasida o‘qituvchisi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada maktabgacha yoshda muloqotning mazmuni, uning motivlari, muloqot qobiliyatlari va maktabgacha yoshdagi bolalarning o‘shishi, uning psixikasining rivojlanishi jarayonida nutqi, tafakkurining shakllanishi, muloqotga kirishish jarayonlari haqida so‘z yuritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** Maktabgacha yosh davri, psixik rivojlanish, nutq, nutqning rivojlanishi, nutqiy nafas olish, nutq me‘yori, nutq faoliyati, nutq madaniyati.*

KIRISH. Insonning kommunikativ nutq faoliyatini shakllantirish muammosi zamonaviy hayotda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Dialogik nutq ko‘nikmalarini shakllantirishning ahamiyati katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalarni o‘qitishda, boshlang‘ich ko‘nikmalarining yetishmasligi bolaning tengdoshlari va kattalar bilan muloqot qilishini qiyinlashtirganda, tashvishning kuchayishiga olib kelganda va umuman aloqa jarayonini buzganda aniq bo‘ladi. Maktabgacha yoshda muloqotning mazmuni, uning motivlari, muloqot qobiliyatlari va qobiliyatlari doimo o‘zgarib turadi.

Bola ulg‘ayar ekan, unda so‘zlashishga ehtiyoj paydo bo‘la boshlaydi, dastlab atrof-dagilarini taniydi, eshitgan so‘z va jumllarini asta-sekinlik bilan o‘zlashtiradi. Tilga kirgach esa uning so‘z boyligi jadal o‘sadi. Oddiy so‘zlar, keyinchalik sodda gaplardan va to‘liq, yoyiq gaplardan foydalanadi. Dialogik nutq oilada, ota-ona, aka-opalar davrasida vujudga keladi.

Nutq faqat boshqa odamlar bilan amalga oshiriladigan aloqa vositagina bo‘lib qolmay, balki u bolalar uchun xulq-atvorni boshqarish vositasi hamdir. Turli yoshdagi bog‘cha bolalari o‘z xulq-atvorlarini, ya‘ni ma‘lum ijtimoiy sharoitda o‘zlarini qanday tutishlarini tafakkur orqali o‘ylab idora qiladilar. Bunda nutq birinchi darajali ahamiyatga egadir.

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish murakkab psixologik jarayon bo‘lib, u faqat bolaning eshitgan nutqiga taqlid qilishidan iborat emas. Bu jarayon bolalarda muloqot faoliyatini rivojlantirish va birinchi navbatda, muloqotga ehtiyoj mavjudligi bilan bog‘liqdir. Nutqni rivojlantirish nafaqat bolani atrof-muhit bilan tanishtirish, balki uni umumiy ruhiy

rivojlantirish uchun ham zarur. Oilada bola nutqini o‘stirishdan maqsad og‘zaki nutqni adabiy til me‘yorlariga muvofiq holda egallashi, faol nutqqa kirishishini ta‘minlashdan iborat. Bola maktabgacha yosh davriga yetgach, so‘z boyligining ancha ortishi bilan birga ayrim jummalarni grammatik jihatdan to‘g‘ri ishlata boshlaydi, so‘z zaxirasi juda tez ortadi. Bu yoshda bolaning nutqi faqat miqdor jihatidagina ortib bormay balki sifat jihatidan ham ancha takomillashadi. Masalan: ilk yoshdagi bolalar ancha so‘z boyligiga ega bo‘lishlariga qaramay ayrim tovushlarni (r, l, y, sh, z kabi) yaxshi farqlay olmaydilar va shu tufayli so‘zlarni noto‘g‘ri talaffuz etadilar. Bundan tashqari, ushbu yoshdagi bolalar o‘z ona tillarining grammatik tuzilishini amaliy tarzda o‘zlashtira boshlaydilar.

Maktabgacha tarbiya yoshi davridagi ta‘limiy mashg‘ulotning asosiy mazmuni bolani atrof hayotdagi narsa va hodisalarning asosiy xususiyatlari bilan tanishtirish, og‘zaki nutqni lug‘at boyligi, tovushlarni to‘g‘ri talaffuz qilish, grammatik tomondan to‘g‘ri so‘zlashlikka o‘rgatish, bog‘lanishli nutqni shakllantirishdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini shakllantirish muhim va qiyin vazifadir. Ushbu muammoni muvaffaqiyatli hal qilish ham bolalarni yaqinlashib kelayotgan maktabga tayyorlash uchun, ham boshqalar bilan qulay muloqot qilish uchun zarurdir. Bolalar nutqini rivojlantirish bo‘yicha yurtimiz va MDH davlatlari pedagoglari qator izlanishlar olib borishgan. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish metodikasini fan sifatida shakllantirishga Ye.I.Tixeeva, Ye.A.Flerina, O.I.Solovev, A.N.Govzdev va boshqalar katta hissa qo‘shganlar. Yelizavetta Ivanovna Tixeeva (1866-1944) talantli pedagog va yirik jamoat arbobi edi. Ye.I.Tixeeva namunali insonni tarbiyalashga yordam berish va ilk yoshdan boshlab to keksalikka qadar insonni har tomonlama rivojlantirishni ta‘minlaydigan pedagogik nazariyani yaratish ustida ishlagan.

Shuningdek, R.Inog‘omova, L.Mo‘minova, V.Gerbova, M.Konin, G.Lyamina, O.Ushakovalarning pedagogik xazinasidan foydalanib MTTda nutq o‘stirish ishlarini mazmunli tashkil etish mumkin.

Nutqiy rivojlanish jarayonini A.N.Leontev quyidagicha tavsiflaydi: “Nutqni rivojlantirish jarayoni bola lug‘atining va so‘zlarning assotsiatsiyaasosidabog‘lanishining ortishida ifodalanadigan miqdoriy o‘zgarishlar jarayoni emas, balki sifatjihatidan o‘zgarish jarayonidir, zero, u fikrlash va ong rivojlanishi bilan ichki bog‘langanholdaso‘zning barcha funksiyalari, tomonlari va aloqalarini qamrab oladigan haqiqiy rivojlanishjarayonidir”.

A.V.Zaporojes nutqning umumiy tushunchasini ifodalab uning funksional yo‘nalganligini ta‘kidlagan holda “nutq fikrlar almashishga, o‘zaro tushunishni amalga oshirishga hizmat

qiladi”, deydi. U nutqning sifat o’zgarishlarini, tafakkurning rivojlanishi, xususan, ko’rgazmali amaliy tafakkurdan mulohaza yurituvchi, mantiqiy tafakkurga o’tish bilan bog’laydi.

Bundan tashqari taniqli pedagog olim Yan Amos Komenskiy o’yinni bola faoliyatining, uning tabiati va mayllariga to’g’ri keladigan zarur shakli deb hisoblagan edi. Uning fikricha o’yin – bolaning barcha qobiliyat ko’rinishlari rivojlanadigan jiddiy aqliy faoliyatdir, o’yinda borliq, dunyo haqidagi tasavvurlar doirasi kengayadi va boyidi, nutq rivojlanadi. Bola o’yin davomida tengqurlari bilan do’stlashadi. YA.A.Komenskiy o’yinga quvnoq bolalik va bolani uyg’un rivojlanish sharti sifatida qarar ekan, kattalarga bolalar o’yinlariga e’tiborli munosabatda bo’lishni, ularga oqilona rahbarlik qilishni maslahat bergan edi.

METODLAR. Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarga ta’lim – tarbiya berishda tevarak atrof bilan tanishtirish va nutqni rivojlantirish bo’yicha olib boriladigan ishlar katta o’rin egallaydi. Bu ishlar faqat mashg’ulotlardagina amalga oshirilmasdan, balki bolalarning kundalik hayotida ham, mehnat faoliyatida va o’yin faoliyatida amalga oshiriladi.

- bolaning o’z qarindoshlari, qo’shni tengdoshlari shaxsiga va faoliyatiga qiziqishini qo’llab-quvvatlash, birgalikdagi o’yinlarda ularning dialogik nutqini yo’lga qo’yishga ko’maklashish;
- turli muloqot vositalari, ya’ni - so’z, yuz ifodasi (imo-ishora)dan muayyan vaziyatni hisobga olgan holda tabaqalashtirilgan holda foydalanishni o’rgatish;
- bolalarning ertak va kichik hikoyalarni so’zlab berishga qiziqishini qo’llab-quvvatlash;
- bolani “tovush», “so’z», “gap» atamallari bilan tanishtirish kabilardan iborat.

NATIJA. Aynan MTTda nutq o’stirish jarayonida badiiy adabiyotning o’rni beqiyosligini e’tirof etgan holda, badiiy asarlarni yangi texnologiyalar vositasida bolalarga o’rgatishning samaradorligi yuqori ekanligini kuzatdik. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish ko’p jihatdan quyidagilarning to’g’ri hal etish bilan bog’liq:

- nutqni rivojlantirishga doir didaktik materiallar tarkibiga ota-onalar, tarbiyachining ma’lum maqsadga qaratilgan nutqi, bolalarga o’qib yoki aytib beriladigan ertak, she’r, qo’shiqlar, hikoyalar muntazam kiritilishi;

- ta’limning didaktik materiallarni foydalanadigan tarzda zamonaviy tashkil etilishi;

- ta’limiy o’yinlarda bolalarning faol nutqiy muloqotda bo’lishini ta’minlash.

XULOSA. Shunday qilib, asosiy aloqa vositasi bo’lgan nutq bola psixikasining taraqqiyotida benihoya katta rol o’ynaydi. Maktabgacha yoshda va oilada to’g’ri yo’lga qo’yilgan ta’lim-tarbiya va xususan, MTTda ona tilidan o’tkaziladigan maxsus mashg’ulotlar tufayli bola nutqini normal o’stirish mumkin. Bola maktabgacha yosh davrining oxirgi

bosqichiga kelganda og‘zaki nutqning hamma turlaridan erkin foydalana oladigan bo‘ladi. Bola nutqining bundan keyingi taraqqiyoti maktabda, o‘qish jarayonida amalga oshiriladi.

REFERENCES

1. Nishonova Z., Alimova G. Bolalar psixologiyasini va uni o‘qitish metodikasi. Toshkent “O‘zbekiston Yozuvchilari uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi” 2006-B.68.
2. Babayeva D.R. Nutq o‘stirish nazaryasi va metodikasi. Toshkent-2018
3. Rahimjon o‘g‘li, A. A. (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MANTIQUIY TAFAKKUR RIVOJLANISHINING IJTIMOY PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI. SO‘NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI, 1(2), 116-119.
4. Umaraliyev M.M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kitobxonlikka jal qilish yo‘llari. <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=9884824449205389662&btnI=1&hl=ru>
5. Umaraliyev M.M. MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KITOBXONLIK KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH. <https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/79>
6. Boymatova A.G., Djumabayeva M.B., Aliyeva K.S. “Maktabgacha yoshdagi bolalarningpsixologik xususiyatlari” moduli bo‘yicha O‘quv-uslubiy majmua. –T.: TDPU, 2018.
7. SN Anvarovna, H Mertol, [Comparative Analysis of the Education Systems of Uzbekistan and Turkey: Generalization of the Study Experience](#) // American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993)2024
8. Nurkhon Sultonova, [Development Centers of Preschool Organizations and Children's Play Activities](#)/American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769) 2023/10/25 p428-431
9. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Rh71JaMAAAAJ&citation_for_view=Rh71JaMAAAAJ:Se3iqnhoufwC
10. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Rh71JaMAAAAJ&citation_for_view=Rh71JaMAAAAJ:IjCSPb-OGe4C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ozrGWXoAAAAAJ&citation_for_view=ozrGWXoAAAAAJ:WF5omc3nYNoC